

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Vrnjačka Banja, Hotel Zepter, 27 - 30. septembar 2023

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA
SRBIJE I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI
SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

**POD POKROVITELJSTVOM
MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE**

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Generalni sekretar:

Prof. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Sekretar:

Dr sci. med. dr **JELENA ČOLIĆ**

Tehnički sekretar:

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **MARINA DELJANIN ILIĆ**

Prim. dr **MIRJANA LAPČEVIĆ**

Doc. dr **MIRJANA LAUŠEVIĆ**

Mr sci. med. dr **JOVAN NEDOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **JELENA VOJINOVIĆ**

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Prof. dr **MIRJANA VESELINOVIĆ**

Sekretar

Dr **OLIVERA RADMANOVIĆ**

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **TATJANA ILIĆ**

Doc. dr **IVICA JEREMIĆ**

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Doc. dr **SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **LADA PETROVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **GORICA RISTIĆ**

Prof. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Prof. dr **SONJA STOJANOVIĆ**

Doc. dr **JELENA SVORCAN ZVEKIĆ**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **JELENA VOJINOVIĆ**

Doc. dr **VALENTINA ŽIVKOVIĆ**

Doc. dr **MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA**

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI
VRNJAČKA BANJA 2023.**

Poštovane kolegice i kolege,

Želimo vam dobrodošlicu u Vrnjačku Banju, na kongres, kojeg jedanaesti put zajedno organizuju Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Nakon jednog elektronskog i dva hibridna kongresa, prilike nam najzad dozvoljavaju da se bez ograničenja ponovo uživo družimo i razmenjujemo znanje i iskustva na našem najvećem i najznačajnijem stručnom sastanku iz oblasti reumatologije u zemlji. U vidu usmenih i poster prezentacija, biće predstavljena najnovija naučna i stručna dostignuća naših reumatologa.

Kao i prethodnih godina, od srca pozdravljamo naše kolege iz zemalja u regionu, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Severne Makedonije, koji će svojim originalnim radovima i iskustvom dati neizmeran doprinos kvalitetu i značaju ovog kongresa.

Sa velikim ponosom ističemo činjenicu, da ove godine kongres započinje akreditovanim nacionalnim seminarom I kategorije pod nazivom “Bubreg u reumatskim bolestima” u zajedničkoj organizaciji Udruženja nefrologa Srbije i Udruženja reumatologa Srbije. Zahvaljujemo se Udruženju nefrologa Srbije na interesovanju i spremnosti da sa nama reumatolozima razmene mišljenja i iskustva. Biće to jedinstvena prilika da nefrolozi i reumatolozi razmotre sva pitanja od zajedničkog interesa, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite obolelih od reumatskih bolesti.

Veliku čast nam čini dolazak izabranog predsednika EULAR-a, koji će održati plenarno predavanje, kao i učešće pozvanih predavača iz Hrvatske, Slovenije i Estonije. Biće reči o spondiloartritisima, kardiovaskularnim manifestacijama u reumatoidnom i psorijaznom artritsu, trudnoći kod bolesnica sa hroničnim artritisima i reumatskim oboljenjima povezanim sa starenjem.

Prateći program sponzorisanih predavanja i simpozijuma će, takođe, omogućiti upoznavanje sa najnovijim naučnim saznanjima, stavovima i preporukama u reumatologiji.

Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da slušaju njima prilagođena predavanja i da se dodatno edukuju iz oblasti, koje su sami odabrali u stručni program. Dva zajednička predavanja omogućiće sticanje novih znanja i pružiti mogućnost za unapređenje komunikacije između reumatologa i aktivista ORS-a.

I ove godine kongres pruža priliku za druženje i neformalnu razmenu znanja i iskustava. Nadamo se da ćete steći nova znanja i veštine, i da će vam ovaj sastanak ostati u lepom sećanju.

Predsednik Udruženja obolelih
od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja
reumatologa Srbije
Doc. dr Predrag Ostojić

SADRŽAJ:

Predkongresni seminar:

BUBREG U REUMATSKIM BOLESTIMA

Bojana Stamenković

HIPERURIKEMIJA I GIHT 9

Brankica Terzić, Mirjana Mijušković

HIPERURIKEMIJA I BUBREG 12

Ksenija Božić

POREMEĆAJ KOŠTANOG METABOLIZMA U BUBREŽNIM BOLESTIMA 19

Lada Petrović

TERAPIJA OSTEOPOROZE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM ... 21

Mirjana Veselinović

NEFROTOKSIČNOST LEKOVA KOJI SE KORISTE U LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI 28

Milorad Stojadinović, Mirjana Laušević

PRILAGOĐAVANJE TERAPIJE KOD BOLESNIKA SA BUBREŽNIM BOLESTIMA 30

Maja Zlatanović

SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS 39

Tatjana Ilić

LUPUS NEFRITIS 41

Milan Petronijević

SISTEMSKA SKLEROZA I SJÖGRENNOV SINDROM 43

Milica Popović

OŠTEĆENJE BUBREGA U SISTEMSKOJ SKLEROZI I SJÖGRENNOVOM SINDROMU 48

Dejan Ćelić

OŠTEĆENJE BUBREGA U ANCA POZITIVNIM VASKULITISIM 53

PLENARNA PREDAVANJA

PL 1.

Gorica Ristić

IMMUNE CHECKPOINT INHIBITOR RELATED RHEUMATOLOGICAL COMPLICATIONS 59

PL 5.

Daniela Marasović Krstulović

PSORIJATIČNI ARTRITIS I BOLESTI SRCA 65

PL 6.

Predrag Ostojić

ARTERITIS SA DŽINOVSКИM ĆELIJAMA I REUMATSKA POLIMIЈALGIЈA 68

PL 7.

Ksenija Bošković

UTICAJ STARENJA NA KOŠTANOZGLOBNI SISTEM 70

USMENA SAOPŠTENJA

US 1 – US 8 75

POSTER PREZENTACIJE

P 1 – P 12 89

ZANIMLJIVI SLUČAJEVI IZ PRAKSE

US 9 – US 13 105

KLINIČKE RADIONICE

Mirjana Zlatković-Švenda, Milica Grujić, Slađana Živojinović

NERADIOGRAFSKI AKSIJALNI SPONDILOARTRITISI: DIJAGNOZA, TOK BOLESTI I LEČENJE.. 113

Sonja Stojanović, Bojana Stamenković, Valentina Živković,

Jovan Nedović, Jasmina Jocić, Jovana Cvetković, Novica Dimić

SRCE I REUMATSKE BOLESTI 125

ZAJEDNIČKA SESIJA URS/ORS

Jelena Dukanac Stamenković

AUTOIMUNE BOLESTI I TRUDNOĆA 139

IZ PROGRAMA ORS-A

Bojana Stamenković

NOVINE U DIJAGNOZI I TERAPIJI GIHTA 143

Prim. dr Mirjana Lapčević

SAMOKONTROLA REUMATOIDNOG ARTRITISA 144

Gordana Sušić

IZAZOVI TRANZICIJE- NA PUTU DA DETE POSTANE ČOVEK 145

Katarina Pasoska

UPOTREBA OCT I OCT SA ANGIOGRAFIJOM KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA.. 146

Ivan Tasić

UČESTALOST KARDIVASKULARNIH BOLESTI U OBOLELIH OD HRONIČNIH ARTRITISA 147

Sunčica Đorđević, Marija Kosanović, Nenad Nedić

KAKO PRISUSTVO NA EULAR KONGRESU DOPRINOSI UNAPREĐENJU RADAORS-a 149

Mirjana Lapčević

ULOGA MTX U MONOTERAPIJI HRONIČNIH ARTRITISA I U KOMBINACIJI SA ADALIMUMABOM .. 150

PL 7.

*Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu*

UTICAJ STARENJA NA KOŠTANO-ZGLOBNO-MIŠIĆNI SISTEM

KSENIJA BOŠKOVIĆ

Biološko starenje predstavlja postepeno slabljenje fizioloških funkcija, smanjenje sposobnosti adaptacije organizma na faktore okoline i povećanje osetljivosti prema bolestima. Vremenski je zavisan proces sa progresivnom pojavama ireverzibilnih promena na molekularnom nivou, u ćelijama, tkivima i organima. Mnogi gerontolozi smatraju da je "normalna starost" jednostavno patološko stanje bez kliničkih simptoma. Prisustvo ili odsustvo funkcionalnih poremećaja ne znači da na ćelijskom nivou nema fundamentalnih izmena. Šta je patološko, a šta posledica starenja ne može se pouzdano razgraničiti i utvrditi. Mnoge promene nađene u nervnom sistemu starih ljudi mogu se smatrati specifičnim za starenje, mada mogu biti prisutne kao patološki nalaz kod pojedinih oboljenja. Procesi starenja isprepliću se sa nizom degenerativnih promena kod pojedinih oboljenja i teško je izdiferencirati šta je patološko, a šta pripada, takozvanom, fiziološkom procesu starenja.

Starenje je kompleksan multifaktorijski proces, koji nije genetski programiran, nego je rezultat slabljenja fizioloških funkcija usled nagomilavanja oštećenja molekularnih, celularnih i regulatornih sistema. Najviše se to odnosi na neuroendokrini sistem, uključujući gonadotropnu i somatotropnu komponentu, kao i na uticaj faktora okoline i životne navike (ishrana, fizička aktivnost, stres i higijenski uslovi). Dolazi do progresivne disregulacije hipotalamo-pituitarno-gonadalne osovine i pada nivoa hormona. Takođe dolazi do pada koncentracije hormona rasta GH i IGF-1 što se manifestuje osteopenijom, sarkopenijom, intraabdominalnom gojaznošću, porastom nivoa biomarkera starenja (lipofuscin, ceroid). Prosečan ljudski vek se produžio zbog čega se mnogobrojni timovi naučnika trude da proces starenja objasne i na neki način uspire.

Uticaj starenja na koštano-zglobno-mišićni sistem se manifestuje smanjenjem koštane gustine, smanjenjem mišićne mase, kao i degenerativnim promenama zglobova. Lokomotorne sposobnosti čoveka dostižu kulminaciju oko tridesete godine života, u 50-oj godini čovek raspolaze sa 70% maksimalnih fizičkih sposobnosti, a u 70-oj sa samo 55%. Sa godinama čovek gubi u visini, mišićnoj masi i ukupnoj težini. Težina se smanjuje usled gubitka mišićne mase, vode i kostiju (redukcija ćelijske mase za 64% posle 70. godine).

OSTEOPOROZA

Gubitak koštane mase tokom starenja počinje između 40 i 50 godine života, sporim gubitkom kortikalne i trabukularne kosti u muškaraca i žena, a sa godinama se samo intenzivira. Mehanizam nastanka senilne osteoporoze (tip I) objašnjava se smanjenom aktivnosti osteoblasta u osoba starije životne dobi, odnosno smanjenom sposobnosti matične stromalne ćelije da se diferencijaciju u osteoblaste. Smanjena je i reapsorpcija kalcijuma u bubrezima kao i apsorpcija kalcijuma u crevima, zbog deficita vitamina D₃(1,25(OH)₂D₃), odnosno smanjene aktivnosti 1- α hidroksilaze u bubrezima. Ovo doprinosi porastu koncentracije PTH i dovodi do razvoja sekundarnog hiperparatiroidi-

dizma. Često dolazi do ovakvog metaboličkog procesa tokom procesa starenja, što kod žena može nastati indirektno kao posledica smanjenja rezistencije na vitamin D, kao i zbog deficita vitamina D usled smanjenog izlaganja sunčevim zrakama. SZO je izmerila prevalenciju osteoporoze u zapadnim razvijenim zemljama prema starosnim grupama u ženskoj populaciji, uzimajući u obzir sva područja merenja, i dobila 14.8% žena sa osteoporozom u 50-59 godina, 21.6% kod žena sa 60-69 godina, 38.5%, sa 70-79 godina, te čak 70% u žena preko 80 godina.

SARKOPENIJA se kao entitet može smatrati gerijatrijskim sindromom. Mehanizam nastanka sarkopenije, objašnjen je promenama u regrutovanju satelitskih ćelija, promenama u anaboličkom signaliziranju, oksidacijom proteina, upalom i razvojnim faktorima, što sve dovodi do smanjenja kvaliteta mišićnog tkiva i zamenom mišićnih vlakana masnim tkivom, fibroznim tkivom. Dolazi do promena u mišićnom metabolizmu, oksidativnog stresa i degeneracije nervnomišićnih veza. Smanjuje se kvantitet mišićna vlakna tipa II, dok je diskretno smanjenje mišićnih vlakana tipa I. Neuspeh aktiviranja satelitskih ćelija nakon oštećenja ili vežbanja doprinosi patofiziologiji sarkopenije. Osim toga, oksidirani proteini mogu dovesti do nakupljanja lipofuscina i umreženih proteina što dovodi do taloženja nekontraktilnog tkiva u skeletnim mišićima. Zaštitni faktor je dovoljan nivo proteina BNIP3, koji sprečava nakupljanje oštećenih mitohondrija u ćelijama. Nedostatak BNIP3 dovodi do upale mišića i atrofije.

OSTEOARTROZA

Starenje predstavlja najveći faktor rizika za osteoartrozu (OA). Raznovrsni genetski mehanizmi upravljaju ovim procesom a osnovna promena se manifestuje smanjenjem anaboličkih procesa. Inflamacija u obliku sinovitisisa postoji u procesu degeneracije. Osnovni patološki proces u OA koji se dešava u zglobu je inflamacija sa angiogenezom, stvaranjem panusa - koji luči enzime (kolagenaza), i promena sastava sinovijalne tečnosti sa ekspresijom interleukina 17 (IL-17), glavnog aktivatora mastocita. Dakle dolazi do delovanja proteolitičkih enzima i inflamatornih ćelija, što dovodi do oštećenja i propadanja hrskavice. Unutar ovog složenog imunološkog procesa, praćenog biohemijskim i histološkim promenama, dolazi do oštećenja zglobne hrskavice. U zglobovima dolazi do gubitka vode iz matriksa, istanjenja hrskavice, gubitka elastičnosti i plastičnosti i konačno do fibrilacije, fragmentacije i erozije hrskavice. Najnovija istraživanja na ovom polju pokazala su da je ona delom posledica procesa starenja hondrocita, gde dolazi do usporavanja antioksidativnih procesa i povećanja lučenja nekoliko inflamatornih i prodegenerativnih medijatora, što je pokrenuto oksidativnim stresom. Međutim, najvažniji faktori inflamacije su fragmenti hrskavice koji otpadaju sa zglobne površine i direktno, fizički, nadražuju sinoviju, ali i proinflamatorni citokini i MMP (matriksne metaloproteinaze), koji se iz ovih fragmenata oslobađaju direktno na sinoviju. Dalje, kao i u reumatskim bolestima, zapaljena sinovija oštećuje hrskavicu i tako se formira začarani krug međusobnog oštećenja. Iz ovoga se jasno vidi da, iako postoji, inflamacija nastaje sekundarno, odnosno kao posledica drugog procesa u zglobu.

Literatura:

1. WHO clinical consortium on healthy ageing 2022: report of consortium meeting, 5–6 December 2022
2. Veronese N, Honvo G, Amuthavalli Thiyagarajan J, Rizzoli R, Cooper C, Bruyère O et al. Attributes and definitions of locomotor capacity in older people: a World Health Organisation (WHO) locomotor capacity working group meeting report. *Aging Clin Exp Res* 2022;34(3):481–3.
3. Cesari M, Araujo de Carvalho I, Amuthavalli Thiyagarajan J, Cooper C, Martin FC et al. Evidence for the domains supporting the construct of intrinsic capacity. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2018;73(12):1653–60.

4. Amin U, McPartland A, O'Sullivan M, Carmel S. An overview of the management of osteoporosis in the aging female population. *Women's Health* 2023; Vol 19:1-11
5. Dudinskaya E, Vorobyeva N, Onuchina J, Machekhina L, Seleznev E, Ovcharova L, Kotovskaya Y, Tkacheva O. The association of osteoporosis and geriatric syndromes in the elderly: data from the Russian epidemiological study EVKALIPT. *Archives of Osteoporosis* 2023; 18-30.
6. Khovasova NO, Naumov AV, Tkacheva ON, Dudinskaya EN (2021) Characteristics of geriatric and somatic status in patients with osteoporosis. *Problemy endokrinologii*, No 67(3):45–54
7. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, et al.; Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019 1;48(1):16-31.
8. Batsis JA, Villareal DT. Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies. *Nat Rev Endocrinol*. 2018; 14(2):513–37.
9. Calvani R, Marini F, Cesari M et al. Biomarkers for physical frailty and sarcopenia. *Aging Clin Exp Res* 2017; 29: 29 –34
10. Remelli F, Vitali A, Zurlo A, Volpato S. Vitamin D Deficiency and Sarcopenia in Older Persons. *Nutrients*. 2019;11(12):2861.
11. He Y, Li Z, Alexander PG, Ocasio-Nieves BD, Yocum L, Lin H, et al. Pathogenesis of Osteoarthritis: Risk Factors, Regulatory Pathways in Chondrocytes, and Experimental Models. *Biology* 2020; 9(8):194.
12. Geyer M, Schönfeld C. Novel Insights into the Pathogenesis of Osteoarthritis. *Curr Rheumatol Rev*. 2018; 14(2):98-107.
13. Gómez-Aristizábal A, Gandhi R, Mahomed NN, Marshall KW, Viswanathan S. Synovial fluid monocyte/macrophage subsets and their correlation to patient-reported outcomes in osteoarthritic patients: a cohort study. *Arthritis Res Ther* 2019;21:26.
14. Loukov D, Karampatos S, Maly MR, Bowdish DME. Monocyte activation is elevated in women with knee-osteoarthritis and associated with inflammation, BMI and pain. *Osteoarthr Cartil* 2018;26:255–63.
15. Rahmati M, Mobasheri A, Mozafari M. Inflammatory mediators in osteoarthritis: A critical review of the state-of-the-art, current prospects, and future challenges. *Bone*. 2016; 85:81-90.
16. Hwang HS, Kim HA. Chondrocyte Apoptosis in the Pathogenesis of Osteoarthritis. *Int J Mol Sci* 2015;16(11):26035-54.
17. Kuszal L, Trzeciak T, Richter M, Czarny-Ratajczak M. Osteoarthritis and telomere shortening. *J Appl Genet* 2015;56(2):169-76.
18. Honvo G, Lengelé L, Charles A, et al. Role of Collagen Derivatives in Osteoarthritis and Cartilage Repair: A Systematic Scoping Review With Evidence Mapping. *Rheumatol Ther*. 2020;7:703–40.